

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

KO'P QAVATLI KARKASLI TURAR-JOY BINOLARINING ERTO'LALARINI AVTOMOBILLAR TURARGOXLARIGA MOSLASHTIRISH

t.f.d., prof. **Vaxitov.M.M.**

(Buxoro muhandislik-texnologiya instituti),

magistrant **Shodiyev.S.R.**

(Samarqand davlat arxitektura-qurilish uniuersiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqola avtomobillar sonini keskin ko'payishi natijasida binolar atrofida ular uchun to'xtash joylarini tashkil etish bilan bog'lik muammolarni bartaraf etish maqsadida ko'p qavatli karkasli turar-joy binolarining yerto'lalarini foydali maydonga aylantirib, avtomobillar turargoxlariga moslashtirish va binolar atrofida qulayliklar yaratish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar:

Ko'p qavatli binolar, karkas, yerto'la, avtomobil turargohlari, texnik holat, shaharsozlik me'yorlari, qulayliklar yaratish.

Преобразование подвалов многоэтажных каркасных жилых домов в полезную площадь и приспособление их под парковочные места

Аннотация

Эта статья, с целью устранения проблем, связанных с организацией парковочных мест для них вокруг зданий в связи с резким увеличением количества автомобилей, подвалы многоэтажных каркасных жилых домов превращают в полезное пространство, приспособивая их на автомобильные стоянки и вокруг зданий, посвященных изучению вопросов благоустройства.

Ключевые слова:

Высотные дома, каркасы, подвалы, автостоянки, техническое состояние, градостроительные нормы, благоустройство.

Yangi O'zbekiston deb atalayotgan mamlakatimizning deyarli barcha sohalarida islohotlar jadal suratlar bilan amalga oshirilib, salmoqli natijalarga erishilmoqda. Respublikamiz ayniqsa keyingi 5 yilda turli tarmoqlarda katta yutuqlarga erishib, bugungi kunda jahondagi kuchli industrial davlatlar qatoridan o'rin egallab kelmoqda. Shu jumladan, arxitektura-qurilish sohasida erishilgan yutuklarga yurtimizda zamonaviy talablarga javob beradigan turar joy va jamoat binolarining barpo etilishini, shaharlarimizni ko'rkamlashtirilishini misol keltirsa ayni haqiqat bo'ladi.

Respublikamizning barcha hududlarida tadbirkorlikni rivojlantirish, ko'p kvartirali zamonaviy uylarning yerto'la qismlaridan foydalangan holda tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlaantirish uchun imkoniyatlar yaratish hamda ushbu jarayonni tartibga solish maqsadida Vazirlar Mahkamasi Qaror qilgan. Bu Qarorda ko'p kvartirali uylarning yerto'lasidan foydalanish tartibi to'g'risidagi

nizomga muvofiq tasdiqlash, ko'p kvartirali uying yerto'lasini foydalanishga berish va saqlash tartibi, foydalanishda belgilanadigan asosiy talablar; yerto'lada shug'ullanish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan faoliyat turlari, shuningdek, yerto'ladan foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlari, yerto'ladan foydalanish tartibiga rioya etmaganlik uchun javobgarlik va nizolarni hal etish tartibi ko'rsatilgan.

Yerto'ladan foydalanish ko'p kvartirali uydagi joylar mulkdorlarining roziligiga asosan amalga oshirish belgilab qo'yilgan. Yerto'la joylar faqat yerto'ladan shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlarini amalga oshirish uchun berilishi, yerto'lada shug'ullanish mumkin bo'lgan faoliyat turini yong'inga qarshi va texnik shartlarning minimal talablari asosida tashkil etishga ruxsat berilgan.

Yerto'ladan foydalanganlik uchun to'lanadigan ijara to'lovlarining eng kam miqdorlari tegishlicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va

Toshkent shahar hokimliklari tomonidan tasdiqlangan. Yerto'ladan foydalanganlik uchun to'lab beriladigan ijara to'lovlari ushbu ko'p kvartirali uyning umumiy mol-mulkini saqlash xarajatlariga yo'naltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari ko'p kvartirali uyning yerto'lasidan foydalanish tartibiga qat'iy rioya etilishi yuzasidan nazorat o'rnatish ta'kidlangan.

Shaharlarda avtomobil transporti uglerod oksidining eng katta manbai hisoblanadi (jami antropogen chiqindilarning 90 foizini tashkil etadi). Sutkaning vaqtiga va transport vositalarining harakatlanish intensivligiga qarab, ushbu havoning ifloslantiruvchi moddasi shahar havosida 1 dan 50 mg/m³ gacha, chorrahada uning kontsentratsiyasi peregonlarga qaraganda 2,5 dan 4 baravar yuqori. Uglerod oksidi kisloroddan 200 baravar yengil bo'lgani va qon gemoglobinini birlashtirishi natijasida kislorodning to'qimalarga o'tishiga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga, odam ma'lumotni qabul qilish va tahlil qilishda buzilishlarga ega, ilgari shakllangan ko'nikmalar buziladi. Havoning ifloslanish manbai sifatida avtotransportning roli haqida gap ketganda, uning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlash kerak. Birinchidan, yirik shaharlarda avtomobillar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va shu bilan birga zararli mahsulotlarning yalpi chiqarilishi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ikkinchidan, sanitariya-muhofaza zonalari bilan turar-joy binolaridan ajratib qo'yilishi mumkin bo'lgan, ma'lum joylarga "bog'lab qo'yilgan" sanoat ifloslanish manbalaridan farqli o'laroq, mashina ifloslanish manbai bo'lib, uning salbiy ta'siri turar-joy, dam olish maskani va hk. Uchinchidan, avtomobilning emissiyasi deyarli odamning nafas olish darajasida, shaharda uning tarqalishi qiyin. Va nihoyat, zamonaviy imkoniyatlar hali ham shaharning havzasini kerakli darajada tozaligini ta'minlay olmaydi.

Atmosferaning ifloslanishi nafaqat aholi salomatligiga, balki bilvosita termik rejim o'zgarishi bilan ham ta'sir qiladi. Ko'p jihatdan, bu ko'rsatkich atmosferaning shaffofligiga bog'liq bo'lib, uning chang miqdori bilan belgilanadi. Katta shaharlarda, masalan, Samarqand, atmosferaning chang darajasi juda

yuqori bo'lishi mumkin, bu esa quyosh radiatsiyasining oqimini kamaytiradi. Atmosferaning chang bosishi natijasida shaharlardagi yoritish kamayadi, kirayotgan quyosh nurlanishining spektral tarkibi o'zgaradi. Agar fizik yoki kimyoviy usullar havoda quyosh nurlarini sochadigan zarrachalarni yo'q qilishga qodir bo'lsa, unda shaharlardagi insolyatsiya 15-20% ga ko'payadi. Bu, ayniqsa, spektrning ultrabinafsha qismi uchun to'g'ri keladi. Biologik faol ultrabinafsha nurlarining yo'qolishi mahallalarni mantiqsiz rejalashtirish, binolarning yuqori zichligi va ko'chalarni to'g'ri yo'naltirish tufayli ko'payishi mumkin.

So'nggi yillarda shaharlar aholisi nafaqat ishga borish va qaytish vaqtida, balki kunning boshqa paytlarida ham tirbandlik, jamoat transportining sifatsiz xizmati, behuda vaqt sarfi kabi bir qator muammolarga duch kelmoqda. Quyida sohaga oid zamonaviy tadqiqotlar asosida shahar transport tizimi bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishga qaratilgan bir necha yechimlar keltirilmoqda.

Transport tizimi – zamonaviy dunyo harakatlanish tizimining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Bu tizimning eng asosiy elementi – insonlardir. Mavjud sharoitda insonsiz transportni tasavvur qilib bo'lmagani kabi yo'lovchilarni hisobga olmay turib, transport tizimini rejalashtirish ham mumkin emas.

Ta'kidlash joyizki, bugun nafaqat Toshkent shahri, balki respublikamizning deyarli barcha viloyatlaridagi transport tizimining ahvoli qoniqarli emas. Ayniqsa, shaxsiy avtomobillar soni va aholi soni tobora ortib borayotgani bois transport masalasi Toshkent shahrining eng og'riqli muammolaridan biriga aylanib ulgurdi. So'nggi 10 yilda poytaxtda avtomobillar soni ikki baravardan ziyodroqqa oshgani, boz ustiga, jamoat transporti yo'nalish tarmoqlari o'tgan asrning 80-yillarida tuzilgani, ammo shu vaqtga qadar mukammal tarzda qayta ko'rib chiqilmagani, oqibatda shahar jamoat transporti tizimida jiddiy muammolar yig'ilib qolgani mavjud vaziyatni tobora [murakkablashtirmoqda](#).

Tor va keyinchalik toraygan yo'llar, shuningdek, chorrahalar eng yuqori darajadagi tirbandlik kuzatiluvchi joylardir. Ayniqsa, ma'lum bir nuqtadan keyin qatorlarining soni kamayib, torayib boruvchi yo'llarda tirbandlik yuzaga kelishi muqarrar. Shuning

uchun yo‘l rejalarini tuzishda mana shunday tor og‘izli yo‘llardan iloji boricha qochishga urinilgani ma‘qul.

Asosiy yo‘llarimizning avtomobil zichligini ko‘tara oladigan darajada keng emasligi ham yana bir muammodir. Bunday tor yo‘llarda ko‘rilishi lozim bo‘lgan muhim ehtiyot choralaridan biri – transport vositalari yo‘l chetiga qo‘yib ketilishining oldini olish va buni nazorat qilishdir.

Chorahalarimizning turli yo‘nalishlardan keladigan avtomobillar oqimiga javob bera olmasligi ham jiddiy noqulaylik tug‘diradi. Shu bois, chorrahalariga yerosti yo‘llari yoki estakada (transport vositalari va piyodalar uchun mo‘ljallangan yo‘llar yer sirtidan ma‘lum balandlikda o‘tkaziladigan inshoot; ko‘prik – tahr.) qurish orqali turli marshrutlardagi avtomobil yo‘llari kesishishining oldini olish mumkin.

Avtomobillar turar joylarini ko‘paytirish. Park and Ride tizimini rag‘batlantirish Katta shaharlarda, xususan, poytaxtda avtotransportlar soni ko‘payishi avtomobil to‘xtash joylarining ortishi bilan parallel emas. Tabiiyki, «stoyanka»larning yetarli emasligi yo‘llarda noqonuniy to‘xtab turish holatlari ko‘payishiga olib keladi. Bu holat o‘z navbatida, transport bilan bog‘liq muammolar yanada murakkablashishiga sabab bo‘ladi.

Aksariyat mamlakatlarda, masalan, Angliyada, shuningdek, Turkiyaning Istanbul shahrida Park and Ride tizimi orqali bu muammoga yechim topishga va bu bilan odamlarni jamoat transportiga yo‘naltirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Park and Ride tizimiga ko‘ra, shahar markaziga mashinada

boradigan insonlar avtomobillarini jamoat transporti stansiyalarida joylashgan bepul yoki chegirmali avtoturargohlarda qoldirib, yo‘lning qolgan qismini jamoat transportida davom ettirishadi. Albatta, bu tizimdan foydalanish orqali yo‘llardagi tirbandlikni kamaytirish [mumkin](#).

Qolaversa, ko‘p qavatli yoki yerosti avtoturargohlar insho etish, shuningdek, yangi turar joylarda avtoturargohlar qurilishini majburiy holga keltirish mavjud ehtiyojlarni qondirish bilan bir qatorda kelgusida avtotransportlar sonining ko‘payishiga javob beruvchi infratuzilma yaratilishi uchun asos bo‘ladi.

Demak, maqolada avtomobillar sonini keskin ko‘payishi natijasida binolar atrofida ular uchun to‘xtash joylarini tashkil etish bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish maksadida ko‘p qavatli karkasli turar-joy binolarining yerto‘lalarini foydali maydonga aylantirib, avtomobillar turargoxlariga moslashtirish va binolar atrofida qulayliklar yaratish masalalariga e‘tibor berishni muhimligi yana bir bor ko‘rsatilgan.

Adabiyotlar

1. Фукаро бинолари архитектураси. Дарслик. Вахитов М.М. Бухоро. “Дурдона” нашриёти. 2022 йил
2. ШНК 1.04.02-05 Капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования. Ташкент. 2005 г.
3. ШНК 4.02.06-04 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Ташкент. 2004 г.
4. <https://lex.uz>

	ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА	
151.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich , Isrofilov Firdavs,</i> AVTOTRANSPORT VOSITALARINI VAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN YONDASHUVLAR VA USULLAR	609-611
152.	<i>Rahimov Qodir Ergashevich,</i> КО'П КВАРТИРАЛИ UYLARNI BOSHQARUVCHI TASHKILOTLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	612-615
153.	<i>Усманов Илхом Ачилович, Комилова Мукамал Шавкатовна,</i> -ХУДУДИЙ ҚУРИЛИШ КОМПЛЕКСИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИНИ АНИҚЛАШ ЙЎЛЛАРИ	616-618
154.	<i>Vaxitov.M.M. Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI KARKASLI TURAR-JOY BINOLARINING ERTO'LALARINI AVTOMOBILLAR TURARGOXLARIGA MOSLASHTIRISH	619-621
155.	<i>Suyunova.Ya.M., Murodov R.T.–</i> KORXONALARDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	622-624
156.	<i>Абдукадырова Халида Абдухамедовна, Иргашев Алишер Зарифович,</i> СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	625-629
157.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кўшоков Журабек Салоиддинович, Кучкаров Фаррух Усмон ўғли -</i> АҲОЛИГА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИ ТАКОМИЛШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.	630-631
158.	<i>Суюнов А.С., Каржавов З., Суюнов Б.</i> ТУРАР-ЖОЙ КЎЧМАС МУЛК БОЗОРИДАГИ БАҲОЛАШ ҲОЛАТИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ (Самарқанд шаҳри мисолида)	632-634
159.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidovich -</i> INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA UY-JOY FONDINI REKONSTRUKSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA UNING SAMARADORLIGI	635-637
160.	<i>Усманов Илхом Ачилович, Рахимова Нилуфар Азизовна, -</i> ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ЧИЗИҚЛИ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	638-640